

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1783

Olivier Jacquot^{1*}

* Correspondance

Olivier Jacquot, Bibliothèque nationale de France, 58 rue de Richelieu, 75005 Paris
Mél : olivier.jacquot@bnf.fr

Résumé

Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1783.

Mots clefs : Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque royale (France ; 14..-1792), Organigrammes (organisation)

Selon *Almanach royal, année M. DCC. LXXXIII. Présenté à Sa Majesté Pour la première fois en 1699 Par Laurent d'Houry, Ayeul de l'Éditeur. Mis en ordre, publié et imprimé*, [A Paris] : Par D'Houry, Imprimeur-Libraire de Monfeigneur le Duc D'Orléans, rue Hautefeuille, près celle des Deux Portes. Avec Approbation et Privilège du Roi, [1783], p. 541-542.

Disponible sur Internet, url :
<<https://archive.org/details/almanachroyal1783adam/page/540/mode/2up>>.

Organigramme

Fonction en 1783	Titulaire	Forme normalisée
Bibliothécaire	M. l'Abbé Bignon	Jean-Paul Bignon (1662-1743)
Garde des Médailles et antiques	M. l'Abbé Barthelemy	Jean-Jacques Barthélemy (1716-1795)
Garde adjoint des Médailles et antiques	M. l'Abbé Barthelemy de Courçay	André Barthélemy de Courcay (1744-1799)
Garde des Manuscrits	M. Béjot	François Béjot (1718-1787)
Garde des Livres imprimés	M. l'Abbé Desaunays	René Grégoire Desaunays (1732?-1811)

¹ Bibliothèque nationale de France, Paris, France.

Garde des titres et généalogies	M. l'Abbé de Gevigney	
Garde des Planches gravées et estampes	M. Joly	Hugues-Adrien Joly (1718 - 1800)
Garde de la Bibliothèque particulière du Roi à Versailles, et du Cabinet des Livres à suite de la Cour	M. de Sancy	De Sancy
Garde des Livres du Cabinet du Roy à Choisy	M. de la Miniere	Félix-Louis de Cornette de La Minière (1733-1794)
Secrétaire	M. l'Abbé Martin	
Interprète pour les langues orientales	M. Galand	
Interprète pour les langues orientales (arabe)	M. Cardonne	Denis Dominique Cardonne (1720-1783)
Interprète pour les langues orientales	M. Anquetil	Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron (1731-1805)
Interprète pour les langues orientales	M. Fourmont	Étienne Fourmont (1683-1745)
Interprète pour les langues orientales (arabe)	M. Le Roux des Hauterayes	Michel-Ange-André Le Roux Deshauterayes (1724-1795)
Interprète pour les langues orientales (syriaque)	M. De Guignes	Joseph de Guignes (1721-1800)
Interprète pour les langues orientales	M. Bernard de Valabregue	Israël Bernard de Vallabrègue

Interprète pour les langues allemande, danoise, suédoise, flamande et anglaise	M. Tobiesen-Duby	Pierre-Ancher Tobiésen Duby (1721-1782)
Interprète pour les langues italienne, espagnole et anglaise	M. l'Abbé Blanchet	François Blanchet (1707-1784)
Chargé de la recherche des livres d'histoire	M. l'Abbé Alary	Pierre-Joseph Alary (1689-1770)
Chargé de la recherche des livres de belles-lettres	M. Danchet	Antoine Danchet (1671-1748)

Transcription

« Bibliothèque du Roi.

Bibliothécaire.

1772 M. Bignon, Conseiller d'État, Conseiller d'honneur *honoraire* du Parlement, de l'Académie des Belles-Lettres, à l'hôtel de la Bibliothèque du Roi.

Garde des Médailles & Antiques.

M. l'Abbé Barthelemy, de l'Académie Royale des Inscriptions & Belles-Lettres, des Académies de Londres, de Madrid, de Cortone, de Pezaro, & de Hefse Caffel, rue de Richelieu, près le Boulevard.
M. l'Abbé Barthelemy de Courçay, *Adjoint*, même demeure [que le précédent]

Garde des Manuscrits.

M. Béjot, de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, Professeur Royal en Eloquence Latine, Censeur Royal, à la Bibliothèque.

Garde des livres imprimés.

M. L'Abbé Defaunays, Censeur Royal, à la Bibliothèque.

Garde des Titres & Généalogies.

M. l'Abbé de Gevigny, de l'Académie des Sciences & Belles-Lettres de Befançon, à la Bibliothèque.

Garde des Planches gravées & Estampes.

M. Joly, rue Colbert.

Garde de la Bibliothèque particulière du Roy à Versailles, & du Cabinet des Livres à la suite de la Cour.

M. de Sancy, Cenfeur Royal, à Versailles ; ou à Paris, rue neuve Saint Roch.

Garde des Livres du Cabinet du Roy à Choisy.

M. de la Minière, Secrétaire Général des Dragons, rue Saint Nicaïfe.

Secrétaire.

M. l'Abbé Martin, à la Bibliothèque.

Trésorier.

M. De Villeneuve, à la Bibliothèque.

Inspecteur au recouvrement des Livres dûs à la Bibliothèque.

M. le Prince, à la Bibliothèque.

Interpretes pour les Langues Orientales, Messieurs,

Cardonne, Secrétaire Interprete du Roi, Professeur Royal en Arabe, Cenfeur Royal, Inspecteur de la Librairie, au College royal, place Cambray.

Anquetil, de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, chauffée d'Antin, vis-à-vis la rue de Provence.

Le Roux des Hauterayes, Professeur Royal en Arabe, au College Royal.

De Guignes, Professeur Royal en Syriaque, de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres, rue des Moulins, butte Saint Roch.

Rufin, à la Bibliothèque ou rue de la Harpe.

Venture, rue du Petit-Pont.

Interprete pour les Langues Allemande, Danoïse, Suédoïse, Flamande & Angloïse.

M. de Keralio, Chevalier de Saint Louis, membre de l'Académie des Belles-Lettres, de celle de Stockholm [sic], Cenfeur Royal, rue de Grammont.

Interprete pour les Langues Italienne, Espagnole & Angloïse.

M. l'Abbé Blanchet, Cenfeur Royal, rue Dauphine à l'hôtel de Flandre, ou à Saint Germain-en-Laye.

M. Saint-Aubin, *Graveur* attaché à la Bibliothèque.

Interpretes pour l'Hébreu, le Grec, l'Arabe, le Syriaque, & autres Langues } Voyez les Professeurs du College Royal, p. 478 [sic pour 490].

P. 491 :

Pour l'Arabe.

M. Le Roux des Hauterayes, Interprete du Roi pour les Langues Orientales, au Collège Royal.

Pour le Turc & le Perfan.

M. Cardonne, Interprete du Roi pour les Langues orientales, au Collège Royal.

L'Éloquence Latine.

M. Bérjot, de l'Académie Royale des Inscriptions & Belles-Lettres, Garde des Manuscrits de la Bibliothèque du Roy, à la Bibliothèque du Roi. »

Reproduction

- 453 **BIBLIOTHEQUE DU ROI.**
Garde des livres imprimés.
M. L'Abbé Defsunays, Censeur royal, à la Bibliothèque.
Garde des Titres & Généalogies, & Trésorier.
M. De la Cour, *Généalogiste* de la Maison d'Orléans, r^e Colbert.
M. l'Abbé de Jevigné, *Adjoint pour les Titres & Généalogie*
Fauxbourg Saint Honoré.
Garde des Planches gravées & Estampes.
M. Joly, rue Colbert.
*Garde de la Bibliothèque particulière du Roi à Versailles, &
Cabinet des Livres à la suite de la Cour.*
M. de Sancy, Censeur royal, à Versailles; ou à Paris, r^e
neuve Saint Roch.
Garde des Livres du Cabinet du Roi à Choisy.
M. de la Miniere, Secrétaire Général des Dragons, rue Saint
Nicaise.
Secrétaire.
M. l'Abbé Martin, à la Bibliothèque.
Interprètes pour les Langues Orientales, MESSIEURS,
Galand, rue des grands Augustins, à l'hôtel Saint Cyr.
Cardonne, Secrétaire Interprète du Roi, Professeur Royal
Arabe, Censeur royal, au Collège royal, place Cambrai.
Anquetil, de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres,
clausée d'Antin, vis-à-vis la rue de Provence.
Fourmont, à la Bibliothèque.
Le Roux des Hauterayes, Professeur Royal en Arabe,
Collège Royal.
De Guignes, Professeur Royal en Syriaque, de l'Académie
des Inscriptions & Belles-Lettres, rue des Moulins
butte Saint Roch.
Bernard de Valabregue, rue Sainte Marguerite, fauxbourg
Saint Germain.
*Interprète pour les Langues Allemande, Danoise, Suédoise,
Flamande & Angloise.*
M. Tobiesen-Duby, à la Bibliothèque, ou rue des Moulins
butte Saint Roch.
Interprète pour les Langues Italienne, Espagnole & Angloise.
M. l'Abbé Blanchet, Censeur Royal, à Saint Germain-e
Laye.

M. Saint-Aubin, Graveur attaché à la Bibliothèque.

Olivier Jacquot (BnF)

Citer cet article : Jacquot, Olivier, « Organigramme de la Bibliothèque du roi de 1783 », dans : *BF Comité d'histoire*, 21 mars 2024. Disponible sur Internet, url : <<https://comitehistoire.bnf.fr/organigramme-biblioth%C3%A8que-roi-1783>>.

ORCID

Olivier Jacquot <https://orcid.org/0000-0001-8416-6961>